
ТЕОРИЯ

ИЗ СССР МОЖНО И ДОЛЖНО ИДТИ ТОЛЬКО В БУДУЩЕЕ

Бузгалин Александр Владимирович
— д.э.н., профессор, главный редактор
журнала «Альтернативы»

Аннотация. В статье показывается, что использование в современной России некоторых символических форм СССР не сможет дать позитивных результатов, если не будут изменены те общественные отноше-

ния, которые генерировали эти формы и символы в Советском Союзе. Автор показывает, что в настоящее время необходимы качественные изменения, начинающиеся с глубоких реформ и идущих дальше, по направлению к формированию качественно новой общественной системы – коммунизма. Цель этого движения – социальное освобождение человека, разотчуждение, ведущие к свободному гармоничному развитию человека в обществе, где «свободное развитие каждого есть условие свободного развития всех» (К. Маркс и Ф. Энгельс). Социальное творчество масс – главное в продвижении по этому пути.

Ключевые слова. Коммунизм, СССР, социальное творчество, разотчуждение, Человек, будущее.

FROM THE USSR IT IS POSSIBLE AND SHOULD TO GO ONLY TO THE FUTURE

Buzgalin Alexander Vladimirovich,
Doctor of Economics, Professor, Editor-in-Chief of the journal "Alternatives"

Abstract. The article shows that the use of some symbolic forms of the USSR in modern Russia will not be able to give positive results unless the social relations that generated these forms and symbols in the Soviet Union are changed. The author shows that qualitative changes are currently needed, starting with deep reforms and going further towards the formation of a qualitatively new social system – communism. The aim of this movement is the social liberation of man, alienation, leading to the free harmonious development of man in society, where "the free development of everyone is a condition for the free development of all" (K. Marx and F. Engels). The social creativity of the masses is the main thing in moving along this path.

Keywords. Communism, the USSR, social creativity, disalienation, Human being, the future.

DOI: 10.5281/zenodo.7189697

Происходящие в последнее время глубокие изменения в мире и в нашей стране привели к тому, что не только высокопоставленные эксперты, но и прагматичные политики, равно как и «рядовые» граждане, постепенно приходят к выводу: существующая модель позднего капитализма входит в кризис. Причём системный. Это поняли лидеры Давосского форума и объявили о поиске новой модели – некоего «инклюзивного капи-

тализма». Это поняли некоторые лидеры нашей страны. Это едва ли не лучше всех понимаем мы, сталкиваясь каждодневно с тем, что цены растут, а доходы что-то не спешат их догонять и перегонять. С тем, что с «уверенностью в завтрашнем дне» дела обстоят не лучшим образом. Что неясны стратегические цели и, главное, ценности нашей жизни. Чего мы хотим? Денег и ещё больше денег? Но где граница безграничной погоне за богатством? Или чтобы государство было сильным? Но тогда вопрос: а что такое государство? Мы или аппарат чиновников, которые служат не столько нам, гражданам России, сколько капиталу и самим себе любимым (недаром же молодёжь нонче все больше стремится попасть на госслужбу)? Или мы – большинство «рядовых» россиян, получающих 20-50 тысяч в месяц – хотим просто «нормально жить»? Но что это такое? «Американская мечта» (домик, два авто на семью и семейный бизнес)? Или все же нечто большее?

На фоне этих, остающихся без ответа, вопросов возвращение некоторых символов Советского Союза кажется как бы решением проблемы. Но это именно *как бы* решение: можно ли внедрять символы СССР, не развивая тех отношений, которые качественно отличали советскую страну от нынешней России? И самое главное: заимствование даже некоторых символических форм при отказе от развития тех отношений, которые делали в СССР эти формы действенными, приведёт не к прогрессу, наследующему достижения советской системы, а к дискредитации этих достижений, ибо бессодержательные символы работать не будут.

Прежде чем предложить конструктивный, хотя и поневоле чрезвычайно краткий ответ на них, подчеркну: *в нашей стране произошла негативная конвергенция*. Это не моё открытие. Об этом мои коллеги пишут уже не первое десятилетие, начиная с лихих 90-х. Суть этого процесса проста: вместо алкаемой социал-демократами прошлого и настоящего позитивной конвергенции – соединения лучших черт капитализма и социализма (от первого берём индивидуальную предприимчивость, мощные стимулы постоянного развития, демократию, свободу слова и т. п.; от второго – социальную справедливость, низкий уровень социального неравенства и т. п.), мы получили соединение худших черт дикого капитализма и советской модели.

От первого – подчинение реальных целей жизни деньгам и товарам. Для большинства это не изобилие, а бесконечная гонка с работой на полторы-две ставки за ускользящим благосостоянием (а то и просто сносной жизнью, если не выживанием). Для меньшинства – алчное служение золотому тельцу: в самом деле, как можно жить, если у тебя яхта длиной каких-то жалких 150 метров, а у соседа – целых 200? И как обойтись без золотого унитаза или самолёта за 350 млн. долларов (стоимость десятков школ или больниц)? А ещё от капитализма нам досталось всеобщее отчуждение: рядом с тобой конкуренты. Все. Жена (муж), дети, сослуживцы... Брак – по расчёту. Дружба – для выгоды («социальный капитал»). Добавим к этому неизбежные для рынка атрибуты: преступность (убивают, грабят, обманывают по преимуществу ради денег, а не из «любви к искусству»), одиночество, коммерциализация куль-

туры, образования, науки; жизнь в мире, где все на продажу...

От советского прошлого начавшая строить капитализм Россия унаследовала тоже преимущественно негатив: бюрократии стало ещё больше, реальной защищённости прав большинства (трудящихся!) – меньше. Блат превратился в массовую коррупцию. Перечень легко продолжить.

* * *

Вернёмся к проблеме появления некоторых важных символов СССР (последний пример – возрождение статуса матери-героини). На фоне российского олигархически-бюрократического капитализма оно кажется обнадеживающим знаком. Если добавить к этому разговоры о необходимости общегосударственной идеологии, то можно подумать, что движение к СССР началось. Есть и по-настоящему важные изменения, среди которых особое место занимает возвращение уважения к подвигу советского народа в Великой Отечественной войне.

Но все это не решает главной проблемы – той, что мы поставили в начале статьи: у руководства нашей страны и у большинства её граждан нет ясной великой стратегической цели. Той, ради которой живёшь ты и хочешь, чтобы жили твои дети. А она востребована. Мир изменяется. Изменяются технологии. Глобальные угрозы из абстрактных страшилок превращаются в тяжкие проблемы повседневной жизни (чего стоит хотя бы не отпускающая нас уже который год пандемия). Мечты о дружбе с США эпохи Ельцина и партнёрстве с НАТО первых лет 21 века сегодня могут быть расценены в лучшем случае как утопия, а реальностью являются непрерывные войны и вооружённые конфликты на всех континентах.

Возрождение в этих – новых! – условиях СССР в том виде, как он был, что при Сталине, что при Брежневе, невозможно. Это – утопия. Ещё большая утопия – взять из СССР все хорошее, а плохое «потерять»: системы обладают единым качеством, внутренней логикой, структурой и «хорошее» без «плохого» в них не существует.

Что же возможно?

Можно и должно понять, почему СССР стал примером невиданных успехов и глубочайших трагедий. Почему он возник и почему он ушёл с исторической арены. Какие противоречия лежали в основе прогресса этой системы (моей Родины!) и какие привели к ее гибели. Это поистине историческая задача. Над её решением работают, уже много десятилетий бьются, великие мыслители. Её мусолят многочисленные шарлатаны от науки и просто болтуны. Ею спекулируют политические демагоги.

Эту тему заездили как старую виниловую пластинку.

Но она не уходит.

Она стучит в наши сердца как пепел Клааса (вспомните образ Тилья Уленшпигеля – революционера XVI века!).

Я не претендую на её решение. Тем более в этой короткой статье. Мы с коллегами опубликовали на эту тему десятки статей, несколько книг (одна из последних –

«СССР: оптимистическая трагедия» – есть в свободном доступе в Интернете), обосновывая своё решение проблемы «Что такое СССР».

В этом тексте я хочу подчеркнуть другое: *из СССР можно и должно идти только в будущее*. Возвращаться в СССР нельзя. Причина проста: социализм может жить и побеждать капитализм только активно двигаясь в будущее. И Советский Союз был силен только тогда, когда он активно двигался вперёд, по пути социальных преобразований, прогресса человека, культуры, образования, технологий. Остановка на этом пути – застой – стала преддверием гибели нашей Родины.

Сказанное столь же очевидно, сколь и абстрактно. А абстрактные программы обладают удивительным свойством: они всегда остаются не более чем пропагандистским лозунгом. Поэтому провозглашение задачи «От СССР – в будущее» столь же верно, сколь и недостаточно. Нужны (1) конкретизация цели, (2) определение социальных сил, которые заинтересованы в ее достижении, (3) чёткая формулировка системы задач плюс (4) определение средств и ресурсов их решения.

В данном случае я остановлюсь только на первых двух пунктах.

Итак – цель.

Боюсь, что сказанное ниже шокирует большинство читателей. Но для автора это – принципиально. *Стратегическая цель человечества и, в частности, нашей страны – это не что иное как... свободное гармоничное развитие человека в творческом по своему содержанию труде, это рост свободного времени (времени прогресса человеческих качеств), это потребление, выступающее как не более чем предпосылка для развития Человека. Это развитие человека в свободной добровольной работающей ассоциации. Это «свободное развитие каждого как условие свободного развития всех» (К. Маркс и Ф. Энгельс). Это движение к коммунизму как той общественной форме, единственно в которой и могут быть реализованы эти цели.*

И ещё: цель – не общественная система, тем более – не её название (от которого для иных веет духом тоталитаризма и ГУЛАГов, а не великих подвигов борцов за социальное освобождение человечества), а именно прогресс человека в ассоциации и посредством неё, разотчуждение (Л. Булавка-Бузгалина).

Старшее поколение в ответ на это заявление вспомнит пару анекдотов хрущёвской поры (типа лозунга на здании артиллерийского училища: «Наша цель – коммунизм»). Молодёжь решит, что профессор катастрофически отстал от жизни. Но я берусь поспорить и с теми, и с другими. И начну с нескольких для кого-то неожиданных аргументов.

Как известно, материально-технической базой коммунизма должно стать автоматизированное производство, в котором на долю человека приходится функции творчества, «немашинизруемого труда» – раз. Это производство должно находиться в

гармонии с природой и не разрушать, а воспроизводить биогеоценозы – два. Основой движения к коммунизму является рост свободного времени и прогресс человеческих качеств в процессе творческой деятельности и в свободное время – три.

Выше я только что перечислил ключевые положения марксистской теории коммунизма. Но ведь это – не что иное как сугубо современные императивы, выдвигаемые большинством прогрессивно мыслящих учёных и общественных деятелей. Более того, об этих ориентирах (правда на свой лад, в целях пиара) все больше говорят даже лидеры крупнейших корпораций и хоть сколько-то дальномыслящие политики.

Продолжим аргументацию. Коммунизм для многих остался памятен по лозунгу «каждому – по потребностям», что кажется абсолютно нереализуемым императивом. И действительно, в «обществе потребления», где погоня за вещами или их знаками (фирменными этикетками) является доминантой поведения человека, это невозможно. Но о кризисе этой (часто называемой «западной») модели сегодня не пишет только ленивый. Более того, даже западные эксперты все больше говорят о необходимости перехода к *«ответственному потреблению»*, к отказу от частной собственности на потребительские блага и развитию форм коллективного потребления: кар-шеринг, ко-ливинг, ко-воркинг и т. п. – первые ласточки на этом пути. А уж если вспоминать СССР, то его главным позитивным отличием было то, что включённые в творчество, искренние в своём энтузиазме люди стремились прежде всего не к деньгам и вещам. Это всё сопровождалось дефицитом и было свойственно далеко не всем? – Да. Но тем интереснее задача движения в направлении ответственного (перед природой, обществом, культурой) потребления в мире, где нет дефицита. Вы не знаете, как ее решить? Давайте искать решение. Когда-то никто не знал, как сделать железо. Или полететь, как птица...

Ещё один аргумент. Ключевыми ресурсами развития сегодня становятся здоровье, образование, наука и культура. Это основы производства и воспроизводства креативного работника, прогресса человеческих качеств. Но какие социально-экономические формы сегодня наиболее адекватны для развития этих сфер? Ответ дают, в частности, социологические опросы в нашей стране, где большинство граждан считает, что *образование, здравоохранение и др. общественные по своей природе блага должны быть бесплатными и общедоступными*, т. е. производиться, распределяться и использоваться на основе коммунистических принципов.

Наконец, важнейший ресурс развития современности – информация. Сегодня она находится по преимуществу в частной собственности, но именно здесь – в пространстве культуры (информации, знаний, со-творчества) возможна реализация собственно коммунистической модели «собственности каждого на все». В самом деле, романы Толстого, теория Эйнштейна, формула пенициллина принадлежат каждому из нас. Это блага, которые можно раздавать бесконечно: меньше не станет. Отсюда коммунистический императив: *«всё, что можно распределять, не теряя, не должно продаваться»*.

Это пока что лишь первые ростки нового внутри капитализма, используемые преимущественно на пользу тому же капитализму. Но это ростки нового мира: потребления как средства для творчески активной жизни, а не самоцели; общественного присвоения благ; отказа от ненужных вещей и т. д. Может быть нам надо задуматься над тем, как их «прорастить» и использовать на пользу гражданам, а не транснациональному капиталу?

* * *

Поставим здесь многоточие в аргументации и ответим на очевидное возражение: все это может быть прекрасно как будущее. Отдалённое будущее. Но *нам сегодня в РФ не до этого*. Нам бы начать нормальные автомобили производить, чтобы на семью по две штуки, квартир достаточно построить, зарплату и пенсии повысить так, чтобы и на квартиру, и на пару нормальных автомобилей хватало, да ещё и на хороший отдых оставалось. А там, глядишь, и о будущем можно задуматься... Так?

Так, да не так. Описанная выше модель – это не что иное, как... «американская мечта». И плоха она не тем, что она американская, а тем, что она – не мечта. Это не более чем промежуточная ступень в бесконечной погоне за вещным богатством в любой капиталистической стране – хоть в США, хоть в Тмутаракани. Этот «идеал» т. н. «среднего класса» стран «центра» (например, в США) *в рамках рыночно-капиталистической системы* достигается (если вообще достигается) только при условии экономической эксплуатации плюс политического и военного подчинения стран «периферии». Мы хотим превратить нашу Родину во вторую США, которую ненавидит большая часть человечества?

Между тем такого же и даже более высокого качества жизни можно достигать другими методами, при помощи других отношений. Некоторые ростки движения в этом направлении есть и в Китае, и в странах Латинской Америки с левыми правительствами, и даже в Скандинавии. Так может быть нам начать двигаться в этом направлении, не копируя, но опережая? И здесь нам очень поможет критическое использование опыта СССР, который именно в этом – в ростках коммунизма (новых, не-рыночных, ценностях и целях жизни человека; общедоступном качественном образовании и здравоохранении; культуре и науке) опережал весь мир?

Подчеркну: коммунизм здесь, сейчас, за год и даже десять мы не создадим. Но мы можем начать движение в этом направлении. Начнут ли его российская власть и бизнес? Не думаю. Но мы, граждане России, можем начать движение в этом направлении с изучения опыта реформ и революций последнего столетия. С анализа противоречий, побед и поражений СССР и других стран, встававших на путь социализма. Начать с поддержки и продвижения социально-, экологически-, гуманистически-ориентированных реформ в экономике, социальной жизни, политике. Начать...

Есть и ещё одно важное «но». То, что мы описали – это только ростки коммунизма. Причём в последние десятилетия они чахнут в одних странах (Западная Европа),

их регулярно «пропалывают» НАТО и К^о в других (Латинская Америка), они эволюционируют в направлении «общества средней зажиточности», подобного брежневскому застою, в третьих (КНР).

Так что же, утвердиться в том, что все сказанное выше не более чем утопия? Или понять, что мир в последние десятилетия (после ухода с исторической арены СССР и Мировой социалистической системы и отказа от социальной модели капитализма в Европе) идёт по дороге регресса, инволюции. Проще говоря, пятится назад, не развивается, движется ко все более и более реакционным, «старым», консервативным формам, чреватых ре-феодализацией и непрерывными войнами, вплоть до мировых?

А вот если мы поймём, что реакция, регресс последних десятилетий – это не абсолютный конец всех надежд на лучшее будущее, а всего лишь временный (пусть даже долговременный) тренд последних десятилетий, то тогда мы, возможно, задумаемся о том, как его изменить с тем чтобы перестать быть баранами, которых ведут на заклание, а стать социальными творцами, которые могут (а) понять, что происходит в мире и в нашей стране; (б) разобраться с тем, какие есть альтернативы и (в) начать совместно реализовывать наиболее прогрессивную и перспективную из них.

Сказанное – это ответ не только на вопрос о цели, но и на вопрос о субъекте, заинтересованном в ее, данной цели, реализации. Этот субъект – все мы, но только в той мере, в какой мы отказываемся от роли марионетки, которую дёргают за ниточки их величества рынок, капитал и бюрократия, в какой мы превращаемся в творцов истории.

Кто-то опять возразит: мы ничего не можем, каждый сам за себя и т. д., и т. п. А я отвечу: накануне Первой мировой войны подавляющее большинство тоже так мычало, а не отвечало на вызовы истории, но всего через несколько лет каждому пришлось решать: за белых он или за красных. Накануне Второй мировой войны обыватель Европы (и не только) тоже прятался от ответа на вызовы истории, но потом ему приходилось отвечать на вопрос: кто ты – пособник фашизма или борец за свободу? Да и в более мирных условиях нам приходилось делать выбор: и в 1991-м, когда разваливался СССР, а большинство молчало; и в 1993-м, когда уже сотни тысяч не побоялись заявить свою позицию...

Сегодня тоже пора задуматься о том, какая стратегия нужна нашей стране.

Да, через год или два мы не построим коммунизм. И даже вряд ли повернём на дорогу движения к нему. Но уже сегодня мы можем и должны думать, критически анализировать противоречия современности, разбираться в альтернативах, определять свою позицию и меняться: мещанин может и должен становиться гражданином.

Как именно?

Ищите сами. Не ждите подсказок. Анализируйте опыт тех, кто действовал, создавая будущее. В нашей стране. В мире.
